

ОБЪЕКТЫ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**OBJECTS OF UNAUTHORIZED CONSTRUCTION****ВАСИНА АННА СЕРГЕЕВНА,***магистрантка,**ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей и сообщений».***VASINA ANNA SERGEEVNA,***master's student**Federal state budgetary educational institution of higher education
«Far eastern state university of railways and communications».*

В данной статье рассматривается самовольное строительство, в частности, проблема определения его объектов. Рассмотрена законодательная трактовка понятия «объект самовольного строительства». Проанализирован процесс государственной регистрации права собственности на самовольную постройку. Приведены понятия реконструкция объектов, переустройство жилого помещения, временные объекты, пристройки, строение и т.д., а также законодательное регулирование их отношения к самовольным постройкам. Отмечен термин, напрямую связанный с самовольным строительством, – «объект капитального строительства». В результате сделан вывод о том, какие объекты должны признаваться самовольными постройками и какими признаками они должны обладать.

This article discusses unauthorized construction, in particular, the problem of determining its objects. The legislative interpretation of the concept of "unauthorized construction object" is considered. The process of state registration of ownership rights to unauthorized construction is analyzed. The concepts of reconstruction of objects, reconstruction of residential premises, temporary objects, extensions, buildings, etc., as well as legislative regulation of their relationship to unauthorized buildings are given. A term directly related to unauthorized construction is noted – "capital construction object". As a result, a conclusion is made about which objects should be recognized as unauthorized buildings and what signs they should have.

Ключевые слова: *самовольная постройка, здание, строение, сооружение, недвижимость, добросовестный приобретатель, перепланировка жилого помещения, перестройка жилого помещения.*

Key words: *unauthorized construction, building, structure, construction, real estate, bona fide acquirer, redevelopment of residential premises, reconstruction of residential premises.*

Объектом самовольного строительства согласно ст. 222 ГК РФ является «здание, сооружение или другое строение». Это подразумевает под собой уже самостоятельный, законченный или находящийся в процессе возведения объект строительства, то есть некий результат строительства. Сам по себе термин «постройка», безотносительно к ст. 222 ГК РФ, законодательно не определен, не имеет дефиниции и зачастую употребляется в отношении временных построек, хозяйственных построек либо в качестве глагола строить, «создавать какое-нибудь сооружение», машину и т.п.

Особенностью самовольных построек является то, что ими могут быть признаны только объекты недвижимости (ст. 222 ГК РФ). Однако в качестве самовольных построек эти объекты не могут рассматриваться как недвижимое имущество. Это обусловлено требованиями п. 1 ст. 131 ГК РФ, в соответствии с которыми «право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней».

Исходя из точки зрения Н.Б. Щербакова, самовольная постройка является объектом недвижимости. В Российской Федерации система государственной регистрации носит правоустанавливающий характер. Основная цель – сделать право публичным для 3-х лиц и создать фигуру добросовестного приобретателя, тем самым распределив риск участия в обороте объекта недвижимости [1]. Санкции ст. 222 ГК РФ говорят о том, что право собственности на самовольную постройку не возникает, так как нельзя зарегистрировать право собственности на самовольную постройку законным способом. Регистратор должен отказать в государственной регистрации права. Таким образом, государственная регистрация права выступает необходимой предпосылкой совершения действий с того момента, когда в силу ст. 130 ГК РФ критерий отнесения относит постройку к недвижимости, но не может быть объектом совершения распорядительных действий. Это было очевидно в 1995 году и до того момента, когда писали ГК РФ. Е.А. Суханов написал правильно, что действительны не все сделки, а только те, которые направлены на распорядительные действия на постройку. Потому что законным образом нельзя войти в Реестр с этой самовольной постройкой [2].

Отсюда вывод, что до государственной регистрации и вообще по общему правилу самовольная постройка является объектом прав, но не объектом имущественного оборота. Государственную регистрацию невозможно произвести законным образом. Когда у нас имеется государственная регистрация на самовольную постройку, если речь идёт о регистрации не на основании определения суда, это либо ошибка, либо злоупотребление со стороны регистратора, либо недостатки регистрационной системы, когда регистратор не в состоянии провести правовую экспертизу до конца. Таким образом, самовольная постройка не является объектом имущественного оборота, но является объектом недвижимости.

Простое взаимоотношение ст. 218, 219, 222 ГК РФ пункт 1 ст. 218 ГК РФ говорит о том, что право собственности на вновь созданную, в том числе недвижимую, вещь возникает, если вещь создана с соблюдением требований закона. Статья 222 ГК РФ раскрывает эти требования, которые выдвигаются для того, чтобы лицо приобрело право собственности, а ст. 219 говорит, что право собственности на недвижимость возникает с момента регистрации, но только для третьих лиц. Если самовольная постройка есть в Реестре, то Реестр не соответствует действительности.

По мнению Р.С. Бевзенко, самовольная постройка не является недвижимостью. Верховный Суд Российской Федерации в Пленуме № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указал, что признаком недвижимости является признак правомерного возведения объекта. Если это неправомерно возведённый объект - это не недвижимость [3].

В соответствии с пунктом 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» положения ст. 222 ГК РФ распространяются на самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в результате которой возник новый объект.

Статья 130 ГК РФ относит к недвижимому имуществу не только здания и сооружения, объекты незавершенного строительства, жилые и нежилые помещения, но и в установленном

порядке предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машина-место), а кроме того и подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Перечень объектов недвижимого имущества открыт. А также к недвижимости в соответствии со ст.132 ГК РФ относится предприятие, как имущественный комплекс. В исследуемой статье закрытый и более узкий перечень объектов.

Так, в соответствии с п. 3 ч. 11 ст. 55.32 ГК РФ, приведение в соответствие с установленными требованиями объекта недвижимости осуществляется путем реконструкции. Судебная практика и норма закона стали соответствовать друг другу, что является хорошим результатом законотворческой деятельности.

Реконструированные сооружения также могут считаться самовольной постройкой. Это возможно, так как реконструкция – это процесс изменения параметров, технических характеристик или частей сооружения капитального строительства.

Реконструкция объекта приводит к тому, что этот объект становится новым самостоятельным строением. В ходе реконструкции (самовольной) данные объекта изменяются, в сравнении со строительной документацией объекта, что является нарушением проектной (строительной) документации и актов приема. Такой объект в итоге может считаться самовольной постройкой.

Изменённый объект путём пристройки к нему дополнительных помещений защищается признанием права на весь объект реконструкции.

Вопросы, связанные с реконструкцией помещений, регулируются градостроительным законодательством. Понятие реконструкции дано в п. 14 ст. 1 ГК РФ, под ней понимается изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов [4].

Положения ст. 222 ГК РФ распространяются на самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в результате которой возник новый объект, однако не применяются в случае перепланировки, переустройства (переоборудования) жилого помещения.

Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения (ч. 2 ст. 25 ЖК РФ). Включает в себя разборку и перенос перегородок, устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидацию темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения, устройство или переоборудование существующих тамбуров (абз. 3 п. 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170) [5].

Переустройство жилого помещения – важное действие. Понимается как замена, установка или перенос инженерных сетей или другого оборудования, т.е. те изменения, которые необходимо внести в технический паспорт жилого помещения (ч.1 ст. 25 ЖК РФ) [6]. Установка газовых плит взамен электрических или наоборот, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, переоборудования туалетов, ванных комнат, замена или прокладку новых трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки джакузи, стиральных машин повышенной мощности, а также другие бытовые и сантехнические приоры, необходимых в быту.

Самовольная постройка, возведённая к уже существующему жилому дому, зарегистрированному на праве собственности за гражданином, не является самостоятельным объектом

самовольной постройки, при этом первоначальный объект изменяется, так как при возведении данной постройки общая площадь дома увеличивается и, следовательно, изменяется планировка объекта строительства. Из этого следует, что жилой дом либо квартира, включающие самовольно возведенные части, являются новым объектом самовольного строительства, который необходимо зарегистрировать.

По смыслу ст. 222 ГК РФ может быть признан самовольной постройкой только объект недвижимости, и положения вышеназванной статьи не распространяются на отношения, которые связаны с созданием самовольно возведенных объектов, не являющихся недвижимым имуществом [7].

Судебная практика складывается в другом направлении, так как в исследуемой статье нет указания на недвижимость объекта самовольного строительства, что тем самым усложняет решение дел данной категории. В судебной практике имеют место случаи признания самовольными постройками движимых объектов, таких, как сарай, временное строение и даже забор [8]. В законодательстве отсутствует единый подход к сущности и правовой природе самовольной постройки.

Временные объекты, исходя из судебной практики, самовольными постройками не признаются, а снести их можно на основании негаторного иска, к которому не применяется срок исковой давности. Потому что по искам ст. 222 ГК РФ о сносе самовольной постройки давность применяется.

Некоторые суды отказываются применять нормы ст. 222 ГК РФ к искусственным земельным участкам. Основным препятствием здесь является момент ввода в эксплуатацию искусственного земельного участка. Он приобретает статус настоящего земельного участка в соответствии с ФЗ «Об искусственных земельных участках». Как только он стал земельным участком, сложно говорить о том, что он является самовольной постройкой [9]. В судебной практике сначала признавали искусственные земельные участки самовольной постройкой, теперь окончательно Верховный Суд Российской Федерации высказался, что это никакая не недвижимость. Так как это не объект капитального строительства и к нему ст. 222 не применяется.

Нельзя не обратить внимание на то, что незавершенные незаконные постройки (например, котлованы) не подпадают под действие ст. 222 ГК РФ, но, тем не менее, если данный объект наносит вред окружающим, то заинтересованные лица могут основывать требования на ст. 1064 ГК РФ, а если данный вред только предвидится в будущем, то в ход идет ст. 1065 ГК РФ [10].

Если смотреть с этой позиции, то пристройки нельзя считать самовольным строительством, так как они не являются самостоятельным объектом. Но так как пристройка увеличивает площадь строения, что в свою очередь является реконструкцией, если пристройка не оформлена документально, то она – самовольная [11].

В густонаселенных городах, таких как Москва, очень распространены пристройки к многоэтажкам. Довольно часто можно наблюдать пристроенные балконы и лоджии на первых этажах многоквартирных зданий. Также встречаются самовольно созданные места для отдыха, например – сад на крыше.

Такие объекты самовольного строительства могут очень сильно влиять на технические характеристики уже существующих строений: серьезное изменение нагрузки может привести к повреждениям несущих элементов здания, и в том числе стать причиной возникновения трещин в несущих стеновых конструкциях. Также такие объекты могут нарушать нормы пожарной или экологической безопасности, что может привести к локальным катастрофам в виде нанесения вреда окружающей среде, возникновения пожара или причинения ущерба рядом находящимся объектам. Часть самовольных построек, возведенных без учета распо-

ложения инженерных коммуникаций, влекут серьезные нарушения и могут представлять угрозу жизни и здоровью жильцов [12].

Легальное определение понятия «строение» отсутствует, что вызывает дополнительные сложности, однако понятия «здание» и «сооружение» имеют нормативное закрепление в Федеральном законе от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [13].

Понятие «строение» было достаточно распространено в советское время и использовалось для обозначения построек как капитального, так и некапитального типа. В настоящий момент пришло понятие «здания» и «сооружения», заменив неопределённое и не отражающее деление на движимые и недвижимые вещи.

Ещё один момент, имеющий большое значение, заключается в том, что градостроительное законодательство использует термины «строения и сооружения вспомогательного использования». Содержание данного понятия также не раскрывается законодателем. Это объекты, не имеющие самостоятельного назначения и предназначенные для обслуживания основных объектов недвижимости, например, сборно-разборные конструкции, склады временного содержания, теплицы. Основная их особенность содержится в том, что не требуется разрешения на строительство для их возведения. Эта информация используется недобросовестными участниками отношений в целях обойти норму ст. 222 ГК РФ. Используется, когда реконструируется или возводится здание под видом возведения объекта вспомогательного использования без получения необходимых документов, которое на самом деле является самовольной постройкой и подпадает под действие данной нормы.

Ещё один немаловажный термин, который напрямую связан с самовольным строительством, – это «объект капитального строительства». Вопрос ставится о том, соотносится ли понятие «объект капитального строительства» с понятием «недвижимость». Этот вопрос рассматривается более подробно в судебной практике. В одном из гражданских дел Верховный Суд Российской Федерации отметил, что суды характеризовали площадку на основании экспертного заключения, что привело к выводу о том, что площадка является «объектом капитального строительства». Но данный термин поясняется градостроительным законодательством и не может подменять собой правовую категорию понятия «недвижимость», отличающуюся объёмом, принадлежностью и содержанием. Следовательно, суд обратил внимание и более заинтересовался тем, что юридическое значение применительно к ст. 222 ГК РФ имеет именно определение недвижимого характера вещи без привязки к специальному градостроительному законодательству [14].

Делая вывод, можно выделить тот факт, что ст. 222 ГК РФ может применяться не ко всем объектам недвижимости, а лишь к тем, которые могут выступать в качестве самостоятельных объектов гражданского оборота. Например, по одному из дел Истец обратился в суд с иском о сносе самовольной постройки, представлявшей собой опору линии электропередачи. Суды различных инстанций неоднозначно оценивали ситуацию, и лишь Верховный Суд РФ пришел к выводу о том, что спор возник относительно линейного объекта, выступающего в качестве единого объекта вещных прав, представляющего собой неделимую вещь, отдельные составные части которой (в частности, опоры) не являются самостоятельными объектами недвижимости, в связи с чем она не может быть признана самовольной постройкой [15].

Таким образом, самовольными постройками должны признаваться только объекты, обладающими признаками недвижимости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Щербаков Н.Б. Институт самовольной постройки сквозь призму правоприменения (отдельные вопросы) // Вестник гражданского права. 2007. N 2. С.120-143.
2. Суханов Е.А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11 "Право". 2002. N 4. С. 3-36.
3. Бевзенко Р.С. О целесообразности и желательности введения. Права застройки в российское право // Закон 2016 № 6. С. 2-5.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. N 5. Ст. 410.
5. Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда". URL: <https://base.garant.ru/12132859>.
6. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ // Российская газета. 2005 г. 12 января. №1 (с изм. и доп.). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. N 5. Ст. 410.
8. Пасикова Т.А. Роль суда в решении вопроса о сносе самовольной постройки // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2019. № 8 (111). С. 91.
9. Федеральный закон "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 19.07.2011 N 246-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116987.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. N 5. Ст. 410.
11. Барило В.В. Снос самовольной постройки как способ защиты права собственности // Актуальные проблемы гражданского и административного судопроизводства. Материалы межвузовской научно-практической конференции. Под редакцией С.В. Потапенко. 2019. С. 125-129.
12. Жарикова М.Ю. Признание права собственности на самовольную постройку: к вопросу о сроке исковой давности // Глобальные научные проблемы современности и поиск путей их разрешения. Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. 2019. С. 78-87.
13. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" // Собрание законодательства РФ. 04.01.2010. N 1. Ст. 5. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720 (дата обращения: 23.04.2020).
14. Харук А.Ю. Законодательное урегулирование самовольной постройки - обзор нововведений // Colloquium-journal. 2019. № 6-7 (30). С. 60-61.
15. Скорупская А.И. Правовой режим самовольной постройки // Актуальные проблемы гражданского и административного судопроизводства. Материалы межвузовской научно-практической конференции. Под редакцией С.В. Потапенко. 2019. С. 590-594.

© Васина А.С., 2022.